

Подвиг ленинградской милиции в обороне города на Неве (1941–1944)

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье на основе архивных материалов Санкт-Петербурга и Отдела специальных фондов и реабилитации Информационного центра ГУ МВД России по СПб и ЛО, музея истории милиции ГУ МВД России по СПб и ЛО, прессы анализируется многогранная деятельность сотрудников Ленинградской милиции в годы войны. Автор на конкретных примерах показывает организаторскую деятельность органов управления внутренних дел Ленинграда, мужество и героизм сотрудников милиции, их участие в сборе личных сбережений в Фонд обороны, шефстве над воинскими частями и госпиталями РККА.

Ключевые слова: НКВД по ЛО, сотрудник милиции, офицер милиции, личный состав, мужество, героизм, полк милиции, специальная стрелковая дивизия милиции

Feat of the Leningrad Militia in Defense of the City on Neva (1941–1944)

Gridnev V. P.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation, valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

In the article many-sided activity of staff of the Leningrad militia in the years of war is analyzed (on the basis of archival materials of St. Petersburg and Department of special funds and rehabilitation of Information center of Ministry of Internal Affairs of Russia in SPb and Leningrad Region, Museum of history of militia of the Ministry of Internal Affairs of Russia in SPb and Leningrad Region and the press). The author on concrete examples shows organizing activity of governing bodies of internal affairs of Leningrad, courage and heroism of officers, their participation in assembled of personal savings in Fund of defense, patronage of military units and hospitals of The Workers' and Peasants' Red Army.

Keywords: People's Commissariat for Internal Affairs in the Leningrad Region, the militia officer, staff, courage, heroism, a regiment of militia, special rifle division of militia

Трудно переоценить вклад личного состава милиции Ленинграда в оборону города в период Великой Отечественной войны. Вместе с бойцами и командирами Армии и Флота, рабочими и служащими мужественно выполняли свой долг перед Родиной сотрудники ленинградской милиции.

Круг обязанностей милиции в военное время значительно расширился, усложнилась ее работа. Наряду с основными задачами Великая Отечественная война выдвинула и ряд новых: всемерное содействие частям сражающейся Красной армии, организация охраны военных и хозяйственных объектов, рассредоточение населения в бомбоубежищах, обезвреживание шпионов и диверсантов, борьба с паникерами, дезертирами, мародерами, обеспечение организованной эвакуации населения, промышленных предприятий, борьба с хищениями грузов на транспорте и др.

Это потребовало проведения реорганизации деятельности милиции применительно к условиям и задачам военного времени. Суть этой перестройки состояла

в том, чтобы всю службу милиции максимально подчинить интересам фронта и укреплению тыла, подготовить личный состав к активному участию в боевых действиях против врага.

Для координации всей служебно-оперативной деятельности войск и органов НКВД в Ленинграде был учрежден 22 июня 1941 г. Оперативный штаб в составе: заместителя начальника УНКГБ по Ленинградской области старшего майора госбезопасности Огольцова¹, начальника Управления пограничных войск по Ленинградской области генерал-лейтенанта Г. Степанова, заместителя начальника УНКВД по Ленинградской области (далее — УНКВД по ЛО) старшего майора милиции Е. Грушко и начальника Управления пожарной охраны УНКВД ЛО полковника М. Серикова².

Вскоре, 26 июня, Огольцов и Степанов в связи с переходом на другую работу были освобождены от обязанностей членов Оперативного штаба. Начальником Оперативного штаба был назначен заместитель начальника УНКГБ по ЛО майор госбезопасности И. И. Иванов и членом — полковник Папченко³. 5 августа 1941 г. Оперативный штаб в связи с созданием единого УНКВД ЛО был расформирован⁴.

Чтобы вести боевые действия самостоятельно или совместно с войсками Красной армии по ликвидации десантов и регулярных частей противника, а также поддерживать общественный порядок в условиях войны были сформированы сводный отряд милиции УНКВД по ЛО в составе 12 батальонов численностью 6242 чел. (июль 1941 г.)⁵, 15 специальных частей милиции — батальоны в количестве 5864 чел. (август)⁶, Комсомольско-молодежный полк охраны порядка — 2429 человек (август-сентябрь), особый батальон Управления НКВД по Ленинградской области, насчитывающий 539 чел. (сентябрь) и специальная стрелковая дивизия милиции (декабрь 1941 г.)⁷.

Командиром Комсомольско-молодежного полка охраны порядка был майор милиции В. П. Бычков, комиссаром — лейтенант милиции Тимофеев, начальником штаба — старший лейтенант Денисовский. В полку в основном проходили службу юноши 16–17 лет и девушки 16–20 лет. Личный состав был распределен по отделениям милиции и в свободное от работы и учебы время днем и ночью нес службу⁸.

Несмотря на молодой возраст личного состава полка, было задержано семь грабителей, 54 вора, 6945 нарушителей торговли, 32 спекулянта, 4499 нарушителей правил уличного движения, выявлено и направлено на работу по очистке города 4700 уклонившихся от трудовой повинности и т. д.⁹

Летом 1942 г. ленинградская милиция была пополнена профессиональными сотрудниками, и полк в июне был расформирован, но 250 человек из его состава остались на службе в милиции¹⁰.

¹ Инициалы в документе не указаны — авт.

² Отдел специальных фондов и реабилитации Информационного центра ГУ МВД России по СПб и ЛО (далее — ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 482, 512, 518, 642.

³ Инициалы в документе не указаны — авт.

⁴ ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 482, 512, 518, 642.

⁵ Там же. Л. 588–596.

⁶ Подсчитано авт. по: Там же. Л. 309–312. Это численность 14 батальонов. Данных по одному из батальонов (14-му) нет.

⁷ Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 925, 1037–1052, 1168–1169. Архив Музея истории милиции ГУ МВД России по СПб и ЛО. Фонд Великой Отечественной войны. Отдельное дело (специальная стрелковая дивизия милиции). С. 1–44.

⁸ Инициалы не указаны — авт. Центральный государственный архив историко-политических документов СПб (далее — ЦГАИПД СПб). Ф. 4000. Оп. 10. Д. 17, л. 11; Д. 1417. Л. 1–3; Д. 1114. Л. 7–9.

⁹ ЦГАИПД СПб Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1417, л. 3; Д. 1114. Л. 7 об.–9.

¹⁰ Там же. Д. 1114. Л. 8, 9.

Командиром специальной стрелковой дивизии милиции был старший майор милиции Е. С. Грушко (начальник Управления милиции г. Ленинграда. — Авт.), начальником политотдела — старший лейтенант милиции В. В. Коротков¹, начальником штаба — старший лейтенант милиции С. А. Усоленко, дивизионным интендантом — капитан милиции Шварц². Стрелковая дивизия милиции насчитывала 5344 человека. Что она собой представляла организационно?

Дивизия состояла из управления (74 чел.), трех стрелковых полков (1 сп — 2037 чел., 2 сп — 1486 чел., 3 сп — 1566 чел.), кавалерийского эскадрона (123 чел.) и подразделений обеспечения: взвода связи (26 чел.) и автомобильной роты (32 чел.)³.

Все части милиции были включены в состав гарнизона и являлись важной частью его внутренней обороны.

Военная обстановка, естественно, изменила характер преступлений. В годы блокады увеличились такие виды правонарушений, как разбои, убийства, хищение продуктов, подделка продовольственных карточек, мошенничество, дезертирство.

Целенаправленная кропотливая работа Управления милиции, УНКВД по ЛО с личным составом обеспечила успешное выполнение им правоохранительных и боевых задач. Свидетельством тому служит их конкретная деятельность. Так, при раскрытии вышеназванных и других преступлений, совершенных в 1941 г., показали высокий профессионализм многие сотрудники милиции, в том числе старший лейтенант госбезопасности А. С. Дрязгов, лейтенант милиции Г. В. Волков, лейтенант милиции А. В. Хвалынский, лейтенант милиции А. Н. Кукушкин и др., о чем говорится в приказах начальника Управления НКВД по ЛО о поощрении личного состава⁴.

В феврале 1942 г. сотрудниками отдела по борьбе с бандитизмом младшим лейтенантом милиции В. А. Образцовым, сержантом милиции А. А. Медведевым и др. были раскрыты и задержаны две вооруженные банды, действовавшие на территории Выборгского и Ленинского районов. Во время обыска было изъято оружие и большое количество награбленных ценностей, вещей. За умело проведенную операцию пять сотрудников милиции было поощрено⁵.

Оперуполномоченный городского отдела уголовного розыска лейтенант милиции Н. П. Логинов в течение двух месяцев 1943 г. раскрыл сам лично 32 кражи и разыскал имущество на сумму 92 тыс. руб., а лейтенант милиции Д. С. Степанов — 20 краж и вернул похищенного имущества на 65 тыс. руб.⁶

В первом полугодии 1944 г. сотрудниками милиции в Ленинграде было ликвидировано 41 бандформирование⁷. За 3 года войны у преступников было изъято и сдано в доход государству разных ценностей, денег, продуктов и промышленных товаров на сумму свыше 300 млн руб.⁸

Более того, в результате активной работы ленинградской милиции общее количество уголовных преступлений в городе значительно снизилось, а их раскрываемость повысилась до 80,2%⁹.

¹ Позже — полковник милиции.

² Инициалы в документах не указаны — авт.

³ АМИМ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Фонд Великой Отечественной войны. Отдельное дело (специальная стрелковая дивизия милиции). С. 1–44.

⁴ ОФС и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. Л. 302–306, 329, 375.

⁵ Там же. Д. 85. Л. 63.

⁶ Там же. Д. 94. Л. 102.

⁷ Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 6. С. 9.

⁸ *Аверкиев И.* Краснознаменная милиция города Ленина // Наркомвнуделец. 1944. 19 августа.

⁹ Там же.

В 1944 г. личный состав милиции и НКВД изыали у населения и собрали в местах прошедших боев 13 913 винтовок и автоматов, 831 пулемет, 23 021 шт. и 340 ящиков ручных гранат, более 2 млн патронов, 1937 кг и 72 ящика взрывчатых веществ и т. д.¹

Успешная борьба с правонарушениями во многом зависела и от деятельности участковых уполномоченных, ибо они первыми прибывали на место преступления, совершенного на участке, или пожара, разрушения, поддерживали порядок в очагах поражения, тушили пожары, охраняли места с неразорвавшимися снарядами и авиабомбами, оказывали помощь в отправке раненых, подбирали ослабевших от голода горожан на улицах и доставляли их в лечебные учреждения, осуществляли надзор за выполнением правовых актов, издаваемых органами государственной власти².

Вот отдельные примеры мужества и героизма участковых уполномоченных. Во время интенсивного налета вражеской авиации 20 ноября 1941 г. участковый уполномоченный Г. Я. Венедиктов, получив контузию и рискуя своей жизнью, извлек из-под обломков дома № 96 по Соляному переулку девочку и военнослужащего. На следующий день он же вынес из поврежденного бомбубежища десять человек. 4 апреля 1942 г. Венедиктов извлек из-под обломков дома № 9а по Соляному переулку тяжелораненого офицера, оказал помощь и отправил в медицинские учреждения 25 человек. Такую же самоотверженность при работе в очагах поражения проявили Соколов (12 отд. милиции) и Шадронов (16 отд. милиции) и многие другие. Все они были удостоены государственных наград: Соколов — медалью «За отвагу», Шадронов — медалью «За боевые заслуги», Иванова (ОРУД — отряд регулирования уличного движения) — «За боевые заслуги», Степанов (14 отд. милиции) — орденом «Знак почета»³.

Сотрудники милиции нередко спасали и утопающих. Так, например, 12 марта 1943 г. милиционер М. Р. Прохорцев (24 отд. милиции), находясь на посту, на берегу реки Невы заметил провалившуюся в воду гражданку. Он немедленно бросился на помощь и, рискуя своей жизнью, извлек из воды уже потерявшую сознание женщину, затем отправил ее в лечебное учреждение, после чего вернулся на свой пост и оставался на нем до конца смены⁴.

Отметим, что сотрудники ленинградской милиции, несшие свою нелегкую службу в блокадном городе, снабжались продуктами на общих условиях, по рабочим карточкам. В специальном донесении на имя начальника УНКВД по ЛО П. Н. Кубаткина 11 ноября 1941 г. начальник политотдела Управления милиции г. Ленинграда В. В. Коротков сообщал, что рядовой состав милиции в это время нес службу по 14–16 ч, а командный — по 18–20 ч в сутки. От недоедания и истощения ежедневно не выходило на службу в ОРУД 55–65 чел., в отряде речной милиции — 16–20 чел. Нередко были случаи, когда на посту умирали милиционеры от дистрофии⁵.

Центральные органы государственной власти и УНКВД по Ленинградской области понимали, что успех решаемых милицией задач во многом зависел от командного состава. За опытным, волевым, авторитетным офицером милиции рядовые сотрудники всегда охотно шли на выполнение самого сложного задания.

Одной из мер, способствовавших повышению авторитета начсостава, явилось введение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 г. и при-

¹ Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 6. С. 8.

² ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 97. Л. 102–107 (так, например, милиция г. Ленинграда только весной 1943 г. осуществляла надзор за выполнением 36 действующих нормативно-правовых актов).

³ ЦГАИПД СПб Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1417. Л. 4–5; Д. 1114. Л. 6–13. Отдельные фамилии приводятся без инициалов — авт.

⁴ ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 95. Л. 279, 347.

⁵ ЦГАИПД СПб Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1114. Л. 9, 13.

казом НКВД СССР № 120 от 16 февраля 1943 г. новых специальных званий для начальствующего состава милиции.

Высшему начсоставу милиции присваивались специальные звания:

- комиссар милиции I ранга;
- комиссар милиции II ранга;
- комиссар милиции III ранга.

Старшему начсоставу милиции присваивались специальные звания:

- полковник милиции;
- подполковник милиции;
- майор милиции.

Среднему начсоставу милиции присваивались специальные звания:

- капитан милиции;
- старший лейтенант милиции;
- лейтенант милиции;
- младший лейтенант милиции.

Младшему начсоставу милиции присваивались специальные звания:

- старшина милиции;
- старший сержант милиции;
- сержант милиции;
- младший сержант милиции;
- ефрейтор милиции¹.

Необходимо отметить, что в условиях блокады города Управление милиции Ленинграда разрабатывает памятку для личного и служебного поведения офицера милиции, содержание которой сводилось к следующему.

Офицер милиции:

- одно из самых почетных званий в СССР;
- прежде всего должен быть требователен к себе, строгим к своим подчиненным, вежливым, предупредительным, тактичным в обращении с гражданами;
- должен постоянно воспитывать своих подчиненных, подчеркивая при этом высокое значение звания сотрудника НКВД СССР;
- должен иметь хорошо подогнанное и исправное снаряжение и оружие и др.

Кроме того, офицеру милиции запрещалось:

- появляться в театрах, кино и других общественных местах в плохо поглаженном обмундировании, не бритым, не причесанным;
- ношение смешанной формы одежды;
- носить в карманах формы громоздкие предметы, нарушающие подтянутость, бравый вид;
- держать руки в карманах;
- появляться на улицах города и в общественных местах (кроме вокзала) с большим багажом;
- приходить без служебной необходимости в форме на рынки, базары, стоять в очереди за спиртными напитками и т. д.

И последнее, что представляется в настоящее время актуальным для стиля работы начальствующего состава. Начальник, старший (офицер милиции) не должен делать замечаний и критиковать по службе младшего по специальному званию или

¹ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1943 г. «О званиях начальствующего состава органов НКВД и милиции» [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Указ_Президиума_ВС_СССР_от_9.02.1943_о_званиях_начальствующего_состава_органов_НКВД_и_милиции (дата обращения: 01.10.2017); Приказ НКВД СССР № 120 от 16 февраля 1943 г. «О званиях начсостава РКМ» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vedomstva-uniforma.ru/normakt/mil/mil120-1943.html> (дата обращения: 01.10.2017).

должности офицера в присутствии подчиненных в форме, подрывающей его авторитет¹.

Управление милиции города Ленинграда рекомендовало начальникам райотделов и строевых частей милиции УНКВД по ЛО организовать работу со своими сотрудниками по изучению памятки и практическому ее выполнению, размножить памятку и вручить ее каждому офицеру².

Также отметим, что боевая подготовка личного состава ленинградской милиции в годы войны не прерывалась. От уровня подготовки, профессионализма и компетентности сотрудников милиции зависела результативность их служебной деятельности.

Особое внимание на протяжении всей войны уделялось огневой и физической подготовке личного состава милиции.

Подтверждением тому служат итоги огневой подготовки сотрудников милиции: если в 1942 г. из 51 подразделения милиции г. Ленинграда только 27 получили отличные и хорошие оценки, 20 — удовлетворительные и четыре — неудовлетворительные, то в 1943 г. из 56 подразделений — 55 показали отличные и хорошие результаты и только одно — удовлетворительные. Лучших результатов добились сотрудники 8-го отделения милиции (начальник — майор милиции В. И. Черепанов), 27-го (начальник — капитан милиции Л. Т. Тимофеев) и др.

Более того, в 1943 г. было подготовлено 3543 стрелка различной квалификации, изучены материальная часть ротного миномета и пулемета «ДП»³, 3310 человек выполнили упражнение стрельб из ротного миномета⁴.

Дальнейшей боевой выучке сотрудников милиции способствовали организованные по инициативе комсомольской организации военные кружки в районных отделах УНКВД по ЛО. В кружках было подготовлено из числа молодежи 424 ворошиловских стрелка первой и второй ступени⁵, 232 пулеметчика, 74 снайпера, 25 минометчика и др.⁶

Активно использовалась и такая форма подготовки личного состава милиции, как учебные сборы. Так, в мае 1943 г. прошли семидневные сборы младшего начальствующего состава: старшин, помощников командиров взводов, командиров отделений, где были отработаны вопросы противохимической обороны, тактической и огневой подготовки с выполнением стрельб (для этой цели каждому из них было выдано по 120 патронов), а в июне — с молодым пополнением.

В течение недели с ними были проведены занятия по 70-часовой программе, в частности, были отработаны следующие учебные дисциплины:

- текущая политика — 4 ч;

¹ ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 99. Л. 61–63.

² Там же. Л. 69.

³ ДП (Дегтярева пехотный, индекс ГАУ- 56-Р-321 — ручной пулемет, разработанный В. А. Дегтяревым. ДП стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР [Электронный ресурс]. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/ДП_\(пулемет\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/ДП_(пулемет)) (дата обращения: 01.10.2017).

⁴ ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 97. Л. 15, 195.

⁵ Положение о создании звания «Ворошиловский стрелок» было утверждено 29 октября 1932 г. Президиумом Центрального Совета Осоавиахима СССР и РСФСР, а сам значок «Ворошиловский стрелок» — 29 декабря 1932 г. Происхождение названия значка «Ворошиловский стрелок»: согласно одной версии, своим названием наградной значок обязан одной истории, произошедшей с Климентом Ворошиловым на зачетных командирских стрельбах летом 1932 г. Стрелки, которые выстроились у своих мишеней после проведенных стрельб, докладывали свои результаты нарком по военным и морским делам, председателю Реввоенсовета СССР Ворошилову. У одной, совершенно новой и чистой мишени, командир посетовал на плохой револьвер. Климент Ворошилов, взяв оружие у этого командира, отошел на рубеж для стрельбы. Потом проверили результат, и оказалось, что семью выстрелами нарком выбил 59 очков. Возвращая оружие тому командиру, Ворошилов сказал: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки». После этого рассказ об этом случае был напечатан в окружной газете и в последующем получил большую известность.

⁶ ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1158. Л. 4 об.

- специальная подготовка — 52 ч;
- огневая подготовка — 10 ч,
- строевая подготовка — 4 ч.

После окончания обучения выставлялись итоговые оценки и милиционеры допускались к несению службы¹.

В период Великой Отечественной войны широкое распространение среди сотрудников милиции получило патриотическое движение — сбор личных сбережений в Фонд обороны. Только комсомольцы сдали в этот фонд 197 520 руб.²

Значительным вкладом сотрудников УНКВД по ЛО в дело обороны Родины, Ленинграда явилась их единодушная подписка на Государственные займы. Поступления по трем Государственным займам (1942–1944 гг.) составили 58,4 млн руб., за счет которых было покрыто 10,7 процентов всех военных расходов страны³.

Кроме того, они взяли шефство над 13-й стрелковой дивизией и рядом госпиталей, отправили подарков для бойцов на сумму более чем 100 тыс. руб., пять библиотек, собрали для детей фронтовиков 87 тыс. руб., а также более 2 тыс. книг для жителей освобожденных районов Ленинградской области⁴.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на неимоверно тяжелые условия Великой Отечественной войны, личный состав милиции города-героя с честью и достоинством выполнил свой профессиональный и гражданский долг.

Патриотизм, проявленный сотрудниками ленинградской милиции, был заслуженно отмечен Государственным Комитетом Обороны. В телеграмме И. В. Сталина, присланной в Ленинград, им объявлялась благодарность⁵.

Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1944 г. ленинградская милиция была награждена боевым орденом Красного Знамени, 242 человека отмечены орденами и медалями, до этого (1941–1943 гг.) 96 сотрудников милиции удостоились высших государственных наград, а весь личный состав — медали «За оборону Ленинграда»⁶, свыше 300 комсомольцев поощрены начальниками Управления милиции и НКВД, шесть — Ленсоветом, 36 награждены Почетными грамотами и более 800 объявлены благодарности⁷.

«Испытания, которые пришлось пережить ленинградцам, кроме советских людей, никто, пожалуй бы, не выдержал — говорил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. — Жители города Ленина проявили величайшее мужество и стойкость» [1, с. 182–183].

26 января 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был награжден орденом Ленина «за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в трудных условиях вражеской блокады...»⁸.

В ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне Президиум Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. издал Указ «О вручении городу-герою Ленинграду медали «Золотая Звезда»⁹.

¹ ОСФ и Р ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 97. Л. 124–126.

² Подсчитано авт. по: ЦГАИПД СПб Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1114. Л. 9 об.

³ Подсчитано авт. по: Наркомвнуделец. 1944. 22 апреля, 13 мая.

⁴ ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1114. Л. 12 об.–13.

⁵ ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1114. Л. 13.

⁶ *Аверкиев И.* Краснознаменная милиция города Ленина // Наркомвнуделец. 1944. 19 августа.

⁷ ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 1114. Л. 9, 13.

⁸ О награждении города Ленинграда орденом Ленина: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 января 1945 г. // Пропаганда и агитация. 1945. № 2. С. 1.

⁹ О вручении городу-герою Ленинграду медали «Золотая звезда»: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1965. №19. Ст. 269. С. 436; Правда. 1965. 9 мая.

В современных условиях сотрудники российской полиции продолжают традиции ветеранов, которые безупречными профессиональными и личными качествами, всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине, как отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин, поздравляя 10 ноября 2017 г. личный состав и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником¹.

Литература

1. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 3 т. М. : Изд-во АПН, 1986. Т. 2.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор, valerijgridnev@yandex.ru

References

1. Zhukov G. K. Memoirs and reflections: in 3 v. M. : APN publishing house, 1986. V. 2. (In rus)

About the author

Valery P. Gridnev, Professor of Chair of the State and Municipal Management of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor, valerijgridnev@yandex.ru

¹ Путин В. В. поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/obschestvo/4717233> (дата обращения: 10.11.2017).